

Strategic partnership project within ERASMUS+
Program AGREEMENT NO. - 2018-1-RO01-KA202-049449

PROGRAM DE CURS

*Comunicarea Strategică pentru Combaterea Amenințărilor la adresa
Securității în Era Dezinformării*

*Rubén Arcos, Irena Chiru, Mihaela Teodor, Cristina Ivan, Ileana-Cinziana Surdu,
Georgios Chasapis, Vagia Poutouroudi, Andriani Retzepi, Konstantinos Tigkas,
Giorgos Triantafyllou, Manuel Gértrudix*

*Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (MVNIA) - România, Grupul de cercetare
Ciberimaginario al Universității “Rey Juan Carlos” - Spania, Centrul pentru Studii de
Securitate (KEMEA) - Grecia și Ministerul Afacerilor Interne, Direcția pentru Informații și Relații
Publice (MAI-DIRP) - România*

<https://crescentproject.eu>

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă
responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

Cuprins

1.	Informații despre curs.....	3
1.1.	Titlu	3
1.2.	Descrierea cursului	3
1.3.	Ce veți învăța	3
1.4.	Cerințe	4
	Onsite.....	4
	Online.....	4
1.5.	Materiale de curs.....	4
2.	Competențele dobândite de către cursanți	5
2.1.	Aptitudini	5
2.2.	Obiective.....	5
2.3.	Cum veți îndeplini aceste obiective.....	5
3.	Prezentarea cursului.....	6
3.1.	Volumul de lucru al studentului	6
3.2.	Structura cursului	6
4.	Politicile de evaluare a cursului- Certificarea	12
4.1.	Onsite (Blended learning).....	12
	a. Activitățile de evaluare	12
	b. Certificarea.....	12
4.2.	Online (MOOC)	12
	a. Activitățile de evaluare	12
	b. Certificarea.....	13
5.	Politicile cursului	13
5.1.	Reguli generale	13
5.2.	Reguli specifice pentru cursul online (MOOC)	13

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

1. Informații despre curs

1.1. Titlu

Comunicarea strategică pentru combaterea amenințărilor de securitate în era dezinformării (*Strategic Communication to Counter Security Threats in the Disinformation Era*).

1.2. Descrierea cursului

Cultura comunicațiilor se schimbă într-un ritm rapid, determinat de forța internetului și a rețelelor sociale. Mediul de comunicare digitală, cu avantajele și oportunitățile sale remarcabile, oferă, de asemenea, diferiților actori, posibilitatea de a desfășura activități de influențare malițioasă, de divizare a societăților, de erodare a valorilor democratice și de inducere a unei stări de neîncredere în instituțiile noastre. Utilizatorii sunt încurajați să creeze „camere de ecou” personale în detrimentul pluralismului informațional și să evite reportajele de știri fiabile și credibile, precum și analizele jurnalistice solide.

Acest curs interdisciplinar, realizat în cadrul proiectului CRESCent (*Mind the gap in media Coverage and Strategic communication in Case of security Threats – the development of critical thinking and responsible reaction*), co-finanțat prin Programul Erasmus Plus al Uniunii Europene, abordează provocările procesului de conștientizare și de dezvoltare a rezilienței la dezinformare, știri false și campanii ostile de influențare.

MOOC își propune să intensifice cunoștințele și competențele fundamentale ale purtătorilor de cuvânt și ale jurnaliștilor din instituțiile publice (incluzând tineri profesioniști în domeniul jurnalistic și în discipline/ domenii conexe) în domeniul securității și al apărării, precum și cel al comunicării strategice și al elaborării știrilor despre amenințările la adresa securității.

Cursul este dezvoltat în colaborare cu: Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV) - România; Grupul de Cercetare Ciberimaginario al Universității „Rey Juan Carlos” (URJC) - Spania, Centrul pentru Studii de Securitate (KEMEA) - Grecia și Ministerul Afacerilor Interne, Direcția pentru Informații și Relații Publice (MAI-DIRP) - România.

1.3. Ce veți învăța

- Înțelegerea contextului amenințărilor la adresa securității în secolul XXI și rolul dimensiunii cibernetice/ a informațiilor, ca dimensiune de securitate.
- Analiza conceptelor-cheie legate de procesele de comunicare: dezinformare, propagandă, influențare disimulată, măsuri digitale active, comunicare strategică și amenințări hibride.
- Dobândirea de competențe și instrumente analitice destinate evaluării surselor și conținutului informațiilor, precum și abordarea, în mod critic, a informațiilor din mass-media tradițională și prin canalele de social media.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

- Planificarea de campanii strategice de comunicare, cu accent deosebit pe combaterea amenințărilor la adresa securității.
- Înțelegerea importanței practicilor jurnalistice solide și responsabile, precum și a reducerii decalajului dintre profesioniștii mass-media și purtătorii de cuvânt din instituțiile publice strategice, în condițiile amenințărilor la adresa securității, cu scopul de a face față știrilor false și activității deliberate de dezinformare.

1.4. Cerințe

Cursul este destinat persoanelor care dețin cunoștințe prealabile în domeniul științelor comunicării (dezinformare, propagandă, alfabetizare media și știri false), precum și în domeniul securității/ aplicării legii.

Cu toate acestea, cursul poate fi urmat de către orice persoană interesată de tematica referitoare la comunicarea strategică.

Cursul este conceput, în mod special, pentru purtătorii de cuvânt ai instituțiilor publice, pentru studenții în domeniul comunicării și jurnalismului și pentru tinerii jurnaliști și liderii de opinie care iau parte la fluxurile de comunicare media acreditate, în timpul evenimentelor majore de securitate.

Onsite

Cursul se adresează purtătorilor de cuvânt ai instituțiilor publice și jurnaliștilor care comunică pe probleme legate de securitate și de aplicare a legii, ca suport în activitatea profesională.

Online

Cursul se adresează în special purtătorilor de cuvânt și jurnaliștilor din instituțiile publice care comunică pe probleme legate de securitate și de aplicare a legii, ca suport în activitatea profesională. Cursul reprezintă o temă de interes pentru jurnaliștii și purtătorii de cuvânt activi, pentru studenții în domeniul jurnalismului și pentru orice alt profesionist interesat să-și perfecționeze cunoștințele privind identificarea știrilor false, a dezinformării și a informațiilor eronate, prin intermediul a diferite surse de informații la care nu au acces.

1.5. Materiale de curs

Cursul folosește diferite resurse, accesibile atât onsite, cât și în versiunea online: videoclipuri interactive, grafice de informare, prezentări video și autoevaluări. Pentru fiecare subsecțiune există propuneri de prezentare a conținutului prin activități grupate, ce antrenează gândirea.

Studentul va putea viziona videoclipurile, va lucra, în mod interactiv, pe baza graficelor de informare dinamice și va participa la forum pentru a-și împărtăși cunoștințele, se va consulta cu formatorul și va realiza schimburi de idei cu restul studenților din cadrul cursului.

La finalul acestei secțiuni, studentul va fi evaluat, în vederea determinării nivelului de instruire atins.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

În plus, în diferitele subsecțiuni există o listă completă cu resurse bibliografice și alte referințe, care vor oferi suport studentului în aprofundarea conținutului predat pe parcursul acestor săptămâni.

2. Competențele dobândite de către cursanți

2.1. Aptitudini

Cursanții vor dobândi următoarele aptitudini profesionale:

- Identificarea știrilor false, a dezinformării și a informațiilor eronate, prin diferite surse de informații la care nu au acces.
- Gestionarea proceselor de generare a informațiilor și a diseminării acestora, în activitatea profesională, potrivit criteriilor etice și deontologice.
- Evaluarea și verificarea surselor de informații înainte de pregătirea unui reportaj, prin utilizarea dublei tehnici de verificare a faptelor.
- Relatarea, în mod veridic, a amenințărilor la adresa securității.

2.2. Obiective

Obiectivele cursului sunt următoarele:

- Îmbunătățirea competențelor și abilităților fundamentale în scopul:
 - Creșterii rezilienței față de știrile false.
 - Dezvoltării eticii în relatare și respectarea considerentelor etice în gestionarea surselor.
 - Efectuării unei duble verificări a faptelor.
 - Relatării, în mod veridic, a amenințărilor la adresa securității în interesul păstrării democrației și a statului de drept.
- Creșterea nivelului de conștientizare în domeniul știrilor false, al dezinformării, al amenințărilor hibride, al polarizării sociale, al radicalizării, al violenței extremiste și al terorismului.
- Perfecționarea competențelor specifice în vederea identificării și conștientizării implicațiilor amenințărilor sus-amintite asupra societății.
- Sprijinirea participanților în vederea gestionării, în activitatea profesională, a responsabilităților derivate din managementul comunicării strategice.

2.3. Cum veți îndeplini aceste obiective

Îndeplinirea obiectivelor mai sus-enumerate se va realiza prin combinarea următoarelor activități din cadrul cursului: prezență, asimilarea cunoștințelor, participare, testare.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

3. Prezentarea cursului

3.1. Volumul de lucru al studentului

Onsite		Online	
Durata:	5 zile	Durata:	5 săptămâni
Ore:	25	Efort estimat:	25h

3.2. Structura cursului

Secțiunea 1. Securitate, amenințări asimetrice și comunicare

- Subsecțiunea 1.1. Caracterizarea mediului de securitate în secolul XXI.
Definiții: amenințări la adresa securității naționale, metode convenționale statale și neconvenționale non-statale, amenințări hibride, dezinformare.
- Subsecțiunea 1.2. Care sunt principalele amenințări la adresa securității care afectează democrațiile libere europene în era digitală?
- Subsecțiunea 1.3. Cyber/ Informațiile ca domeniu de securitate. Persoane și instituții vizate de activități ostile statale și non-statale: abordări ale provocărilor la adresa securității.
- Subsecțiunea 1.4. Evaluarea secțiunii.

Obiective:

Obiectivul principal al secțiunii este cunoașterea și înțelegerea conceptelor esențiale de securitate, amenințări asimetrice și hibride și comunicare.

În consecință, ne vom concentra asupra îndeplinirii următoarelor obiective specifice:

- Determinarea caracteristicilor care definesc mediul de securitate în secolul XXI.
- Trecerea în revistă a unor definiții precum amenințări la adresa securității naționale, metode convenționale statale și neconvenționale non-statale, amenințări hibride, dezinformare.
- Analiza modului în care principalele amenințări la adresa securității afectează democrațiile libere europene în era digitală.
- Identificarea Cyber/Informațiile ca domeniu de securitate.
- Elaborarea unui rezumat al principalelor teme de lucru din săptămâna în curs și evaluarea cunoștințelor dobândite până la momentul respectiv în înțelegerea conceptelor și a instrumentelor prezentate.

Cuprins:

- Concepte fundamentale de securitate, amenințări asimetrice și hibride și comunicare. Aceste concepte sunt fundamentale în vederea progresului educațional în cadrul cursului.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

- Se vor studia, în mod specific, următoarele teme:
 - Caracterizarea mediului de securitate în secolul XXI. Definiții: amenințări la adresa securității naționale, metode convenționale statale și neconvenționale non-statale, amenințări hibride, dezinformare.
 - Principalele amenințări la adresa securității care afectează democrațiile libere europene în era digitală.
 - Cyber/ Informații ca domeniu de securitate. Persoane și instituții vizate de activități ostile statale și non-statale: abordarea provocărilor la adresa securității.
 - Proiectul *EUvsDisinfo*.
 - În final, vom efectua o primă evaluare, pentru a stabili dacă ați înțeles corect toate conceptele studiate.

Metodologie și resurse

- În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite, veți găsi în această secțiune diferite resurse: videoclipuri interactive, grafice de informare, prezentări video și autoevaluări. Pentru fiecare subsecțiune, există propuneri de prezentare a conținutului prin activități grupate, ce antrenează gândirea.
- Citiți, vizionați videoclipurile, lucrați în mod interactiv, în baza graficelor de informare dinamice, participați la forum (în cazul MOOC) pentru a vă împărtăși cunoștințele, consultați-vă cu formatorul și întrețineți schimburi de idei cu restul studenților din cadrul cursului.
- La sfârșitul secțiunii, veți fi supuși evaluării cunoștințelor dobândite în cadrul secțiunii, în vederea stabilirii nivelului atins.
- În plus, în diferitele subsecțiuni există o listă completă cu resurse bibliografice și alte referințe, care vor oferi suport studentului în aprofundarea conținutului predat pe parcursul acestei săptămâni.

Secțiunea 2. Comunicarea strategică și opinia publică

- Subsecțiunea 2.1. Fenomenul comunicării strategice: comunicarea strategică ca proces; modele de comunicare; propagandă, dezinformare și vehiculare de informații eronate.
- Subsecțiunea 2.2. Ce înseamnă opinia publică? Abordarea conceptelor de *public* și *opinie*. Comunicarea și opinia publică. Informații și opinii. Opinii și media de știri. Abordări teoretice.
- Subsecțiunea 2.3. Planificarea strategică a comunicării, analiza opiniei publice/ analiza actorilor relevanți, procesul RACE/ROPE/RPIE, strategii comunicaționale.
- Subsecțiunea 2.4. Evaluarea secțiunii.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

Obiective

Obiectivul principal este cunoașterea conceptelor fundamentale de comunicare strategică și de opinie publică.

În acest sens, ne vom concentra asupra următoarelor obiective specifice:

- Interpretarea fenomenelor de comunicare strategică pornind de la premisa că putem studia comunicarea ca proces, în baza a diferite modele.
- Cunoașterea a ceea ce reprezintă Opinia Publică și a conexiunilor între comunicare și opinia publică.
- Diferențierea unor teorii fundamentale cu privire la opinia publică.
- Înțelegerea importanței planificării strategice a comunicării și a modului de aplicare a unor tactici de analiză și comunicare.
- Evaluarea progresului înregistrat cu privire la înțelegerea conceptelor și instrumentelor prezentate.

Cuprins:

Conceptele fundamentale ale comunicării strategice și opiniei publice.

Se vor studia, în mod specific, următoarele teme:

- Fenomenul de comunicare strategică: comunicarea strategică ca proces; modele de comunicare; propagandă, dezinformare și vehiculare de informații eronate. Ipoteza haosului informațional a lui Wardle și Derakhshan.
- Ce este opinia publică? Abordarea conceptelor de *public* și *opinie*. Comunicarea și opinia publică. Informații și opinii. Opinii și mass-media. Teorii.
- Planificarea strategică a comunicării, analiza opiniei publice/analiza actorilor relevanți, procesul RACE/ROPE/RPIE.
- Strategii comunicaționale.
- La final, vom pune la dispoziție un rezumat al principalelor teme de lucru din săptămâna în curs, precum și o evaluare a cunoștințelor dobândite în baza conceptelor și a instrumentelor prezentate.

Secțiunea 3. Abordarea provocărilor știrilor false, a dezinformării și a influențării disimulate în era digitală

- Subsecțiunea 3.1. Propaganda și dezinformarea din perspectivă istorică.
- Subsecțiunea 3.2. Etica și jurnalismul în slujba combaterii dezinformării/ vehiculării de informații eronate.
- Subsecțiunea 3.3. Influențarea disimulată și provocările atribuirii. Acțiuni disimulate de comunicare. Negare plauzibilă. În ce măsură este posibilă atribuirea?

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

- Subsecțiunea 3.4. Evaluarea secțiunii.

Obiective:

Obiectivul principal este abordarea provocărilor știrilor false, a dezinformării și a influențării disimulate în era digitală.

În acest sens, ne vom concentra asupra următoarelor obiective specifice:

- Cunoașterea evoluției istorice a propagandei și a dezinformării, precum și a schimbărilor esențiale apărute în raport cu mijloacele și metodele utilizate de-a lungul timpului.
- Analiza resurselor de etică și jurnalism pentru combaterea dezinformării/ vehiculării de informații eronate.
- Identificarea modului în care actorii statali și non-statali pot utiliza social-media pentru utilizarea tehnicilor de propagandă testate în timp, în scopul câștigării unui public larg și al atingerii unor rezultate cu impact deosebit de puternic.
- Evaluarea gradului de înțelegere a conceptelor și a conținutului predat în săptămâna în curs.

Cuprins:

Vom studia știrile false, dezinformarea și influențarea disimulată în era digitală.

- Propaganda și dezinformarea din perspectivă istorică prezintă, într-un program interactiv, perspectiva istorică asupra temei. Am încercat să prezentăm nu numai momentele importante în evoluția fenomenului propagandei și al dezinformării, ci și schimbări esențiale apărute în raport cu mijloacele și metodele utilizate de-a lungul timpului.
- O analiză a jurnalului de dezinformare al secolului XXI din perspectiva eticii și a jurnalismului merit să combată dezinformarea/ vehicularea de informații eronate. Opiniile experților cu privire la dezinformare: mesaje eșuate, știri false și aspecte etice. Când mesajul nostru eșuează, poate conduce la dezinformare/ vehiculare de informații eronate.
- Influențarea disimulată și atribuirea acesteia arată modul în care, în prezent, ca urmare a schimbărilor tehnologice și în domeniul mass-media, atât actorii statali, cât și cei non-statali pot utiliza social-media pentru punerea în circulație a tehnicilor de propagandă, testate în timp, în scopul câștigării unui public larg și al atingerii unor rezultate cu impact deosebit de puternic. Cu toate acestea, atribuirea în campaniile de dezinformare online reprezintă un demers complicat, deoarece nu este posibilă definirea, cu desăvârșire, a sursei, finanțarea campaniei de dezinformare, sau dacă a generat consecințe interne sau la nivel internațional.
- În final, vom realiza o evaluare a gradului de înțelegere al cursanților cu privire la conceptele și conținutul cursului și vă prezentăm o sinteză a principalelor subiecte

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

abordate în „Abordarea știrilor false, a dezinformării și a influențării disimulate în era digitală”.

Secțiunea 4. Kit de instrumente CRESCent pentru gândire analitică și critică

- Subsecțiunea 4.1. Dovezi, judecată și raționament logic.
- Subsecțiunea 4.2. Evaluarea și verificarea informațiilor 101: fiabilitatea sursei, credibilitatea conținutului, verificarea materialelor audiovizuale.
- Subsecțiunea 4.3. Analiza dezinformării/ propagandei: identificarea și expunerea procedeelelor de influențare prin vehicularea de informații ostile.
- Subsecțiunea 4.4. Evaluarea secțiunii.

Obiective:

Principalul obiectiv al acestei săptămâni este acela de a învăța cum să gestionați, în mod adecvat, procesul de gândire logică pentru a ajunge la concluzii corecte, prin utilizarea *Kitului de instrumente CRESCent pentru gândirea analitică și critică*.

În acest scop, ne vom concentra asupra următoarelor obiective specifice:

- Cunoașterea procesului de gândire logică și a tipurilor de implicații care generează concluzii.
- Evaluarea tipurilor de raționamente eronate.
- Deprinderea modului de verificare a fiabilității sursei și a credibilității conținutului.
- Deprinderea modului de verificare a materialului audiovizual.
- Identificarea procedeelelor de influențare prin vehicularea de informații ostile și *modus operandi* aferent.
- Cunoașterea strategiilor și instrumentelor ce pot fi utilizate în vederea identificării și expunerii acestora.

Cuprins:

În această secțiune vom învăța despre principalele aspecte ale *Kitului de instrumente CRESCent pentru gândirea analitică și critică*, dezvoltat prin intermediul acestui proiect cofinanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Ne vom concentra, în mod specific, asupra următoarelor conținuturi:

- „Dovezi, judecată și raționament logic”, secțiune care dezbate procesul de gândire logică și tipurile de implicații care generează concluzii. Secțiunea de față propune o serie de principii ce trebuie urmate în scopul evitării erorilor și al identificării raționamentelor eronate, subliniind, totodată, importanța probelor și al raționamentului de argumentare. De asemenea, vom trece în revistă tipurile de raționamente eronate, ca suport în activitatea de comunicare strategică.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

- Evaluarea și verificarea informațiilor 101: fiabilitatea sursei, credibilitatea conținutului, verificarea materialelor audiovizuale.
- Analiza dezinformării/ propagandei: identificarea și expunerea procedeelelor de influențare prin vehicularea de informații ostile prezintă principalele caracteristici ale operațiunilor de informații ascunse, *modus operandi*, precum și strategiile și instrumentele utilizate în vederea identificării și expunerii acestora. Vom pune un accent special pe propagandă, dezinformare, tactici de război informațional și pe tehnologiile emergente ce pot oferi suport în depistarea și descoperirea, în timp util, a scopurilor ascunse ale acestora.
- În final, vom oferi o evaluare a gradului de înțelegere al cursanților cu privire la concepte și conținut și instrumente și vom prezenta o sinteză a principalelor subiecte abordate în cadrul Secțiunii 4: „Kit de instrumente CRESCent pentru gândirea analitică și critică”.

Secțiunea 5. Simulări și Jocuri de rol

- Subsecțiunea 5.1. Combaterea dezinformării prin practicarea unui jurnalism profesionist și etic: activități de jurnalism analitic și relatări *hard news*. Joc de rol în calitate de jurnalist care redactează un subiect de știri și interpretează informațiile utilizând surse deschise.
- Subsecțiunea 5.2. Totul este fake: detectarea falsurilor generate de IA (GAN).
- Subsecțiunea 5.3. Provocare prin joc, în rolul de purtător de cuvânt strategic.
- Subsecțiunea 5.4. Evaluarea secțiunii.

Obiective:

Principalul obiectiv este acela de a învăța, în mod aplicat, cum să contracarăm dezinformarea prin intermediul jurnalismului profesional și etic. În acest scop, ne vom asuma rolul de jurnalist și vom încerca să detectăm falsurile generate de IA (GAN), testându-ne capacitatea de purtători de cuvânt strategici într-o situație de criză. În plus, ne vom concentra asupra următoarelor obiective specifice:

- Înțelegerea diferențelor dintre tipurile de jurnalism: *hard news*, jurnalism interpretativ și opinie.
- Cunoașterea „regulilor de aur” ale jurnalismului etic, utile în combaterea dezinformării.
- Preluarea rolului de jurnalist, redactarea unui subiect de știri și interpretarea informațiilor folosind surse deschise.
- Antrenarea capacității de detectare analogică și *deepfakes*.
- Aplicarea tehnicilor de comunicare strategică.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

Cuprins:

Ne vom concentra asupra anumitor conținuturi care contribuie la gestionarea, de o manieră etică, în calitate de jurnalist sau purtător de cuvânt, a provocărilor generate de știri false și de dezinformare, precum și a situațiilor în care este necesară comunicarea strategică.

- Genuri de jurnalism: înțelegerea diferenței dintre *hard news*, jurnalism interpretativ și opinie.
- „Regulile de aur” ale jurnalismului etic, utile în combaterea dezinformării.
- Joc de rol în calitate de jurnalist care redactează un subiect de știri și interpretează informațiile utilizând surse deschise.
- Imagini generate de tehnologia *deepfake*.
- Localizarea imaginilor *deepfake* ale unor persoane.
- Exersarea capacității de descoperirea *deepfakes* în baza cunoștințelor dobândite.
- Teorii conspiraționiste despre coronavirus.
- Joc de rol în calitate de purtător de cuvânt strategic care relatează despre pandemia de coronavirus.
- Recomandări de comunicare strategică în scopul combaterii dezinformării.
- Sfaturi utile în elaborarea unui răspuns într-o situație de criză.

4. Politicile de evaluare a cursului- Certificarea

4.1. Onsite (Blended learning)

a. Activitățile de evaluare

Studentul trebuie să participe la 90% din sesiuni, să desfășoare activitățile planificate și să treacă examenul final de evaluare.

b. Certificarea

Participanții la curs vor primi la finalul cursului onsite:

1. Certificatul de mobilitate Europass, care va fi încorporat modulului de Dezvoltare Profesională Continuă din cadrul organizațiilor.
2. Diplome de participare. Certificate de absolvire pentru participanți, cu rezultatele obținute și cu principalele competențe dobândite, care atestă dezvoltarea profesională și personală a tuturor participanților.

4.2. Online (MOOC)

a. Activitățile de evaluare

Calitatea de absolvent se obține automat când absolviți cel puțin 80% din toate activitățile obligatorii ale cursului.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

b. Certificarea

Absolvirea modulului MOOC va permite obținerea următoarelor acreditări:

1. Diplomă de absolvire

La finalul modulului MOOC, veți primi o diplomă gratuită care acreditează finalizarea cu succes a modulului educațional al MOOC. Dacă este necesar, pot fi acordate ecusoane specifice pentru activitățile intermediare derulate în cadrul MOOC. Acest ecuson va fi utilizat în rețelele sociale (LinkedIn, Facebook...), pe site-ul web personal sau în orice alt spațiu digital, pentru demonstrarea abilităților dobândite.

2. Acreditarea competențelor

Participanții vor putea solicita un certificat digital în momentul finalizării tuturor activităților obligatorii ale cursului. Certificatul va atesta faptul că au absolvit cu succes cursul și va include numărul de ore de curs. Costul acreditării va fi cel stabilit de platforma URJcX și se achită direct prin sistemul online al platformei, în baza unei cereri prealabile.

5. Politicile cursului

5.1. Reguli generale

Angajament de integritate

Ca student la acest curs, este de așteptat să vă păstrați un grad înalt de profesionalism, angajamentul de studiu și de participare activă și, de asemenea, un comportament integru.

Politica de integritate academică

Încălcarea integrității academice include înșelăciunea, furnizarea de informații sau citate false, plagiatul și sprijinirea în vederea comiterii unui act de încălcare a integrității academice. De obicei, aceasta implică tentativa din partea unui student de a demonstra posesia unui nivel de cunoștințe sau de abilități pe care nu le deține. Orice formă de încălcare a integrității academice, inclusiv înșelăciunea și plagiatul, se vor solda cu exmatricularea.

5.2. Reguli specifice pentru cursul online (MOOC)

Cine oferă MOOC?

MOOC se desfășoară prin platforma URJcX, deci face parte din oferta de formare flexibilă a Universității „Rey Juan Carlos”. Astfel, cursul va fi disponibil spre accesare și participare gratuită oricărei persoane. Pentru a participa la curs, este suficient să aveți un computer conectat la Internet, un browser actualizat și dorința de a vă perfecționa prin educație comunitară.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

Cum mă pot înscrie?

Va trebui să completați formularul de înscriere pentru a vă înscrie pe platforma URJCx.

Când începe și când se încheie MOOC?

Informațiile despre datele de începere și de finalizare a fiecărui modul al MOOC sunt disponibile pe pagina de prezentare a MOOC. În plus, dacă v-ați înscris deja la un modul al MOOC, veți putea vedea data de începere în contul de participant.

Din cauza diferențelor de fus orar, ora de începere a unui curs poate varia, în ziua specificată, în funcție de țara sau de fusul orar ale persoanei care îl accesează. Rețineți acest lucru atât în ceea ce privește începerea, cât și terminarea cursului.

Dacă vă conectați la data începerii cursului, iar acesta nu este încă disponibil, încercați să vă autentificați din nou pe tot parcursul zilei.

Cum comunic și interacționez cu organizatorii de cursuri, curatorii sau participanții?

Toate formele de comunicare din cadrul cursului se realizează prin canalele (spațiile și rețelele) proprii ale MOOC, unde este concentrată toată activitatea participanților la curs. Acest tip de curs NU include comunicarea prin e-mail cu personalul didactic.